

CONCEPÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.8274927

Aline Ferreira de Souza

*Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/UNIDERP,
Pós graduação em Educação Infantil – Faveni, Pós graduação em Educação
Especial e Inclusiva - Faveni, aline-souza.03@outlook.com*

Cristiana Nunes da Silva

*Licenciatura em Pedagogia - Universidade Federal do MS - UFMS,
Pós graduação em Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental com
ênfase em alfabetização UNIFCV, Pós graduação em Educação especial inclusiva
aplicada a Educação básica UNIFCV, cnunes2014@hotmail.com*

Dayane Aparecida Espindola Dutra

*Licenciatura Plena em Pedagogia - Faculdades Integradas de Naviraí- FINAV,
Pós Graduação em Neuropedagogia na Educação – FATEC, Pós Graduação em
Educação Infantil e Alfabetização - FIAVEC, Pós Graduação em Educação Especial
e Inclusão – FIAVEC, dayanedutra1985@hotmail.com*

Patrícia Martins Bonfá

*Licenciada em Pedagogia - Faculdade Geremário Dantas - FGD
Licenciada em História - Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson - UNAR
Pós graduação em Alfabetização e Letramento - Faveni
Pós Graduação em Educação Especial - Faculdade São Braz.
patricia_bonfa@hotmail.com*

Leda Maria Turman Papareli

*Licenciatura em Pedagogia Anhanguera/UNIDERP,
Pós Graduação em educação infantil e alfabetização e educação especial e Inclusão
– Faculdades Integradas de Várzea Grande, Pós graduação em educação especial
e inclusiva e transtorno do espectro autista TEA – Faculminas,
ledamariaturman@gmail.com*

Luciana da Silva Rodrigues Shon

Licenciatura em Pedagogia- UNICV , lucianamanu756@gmail.com

Marlene Ferreira Menezes

*Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP,
Pós graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino fundamental de nove
anos - FIAVEC, Pós graduação em Educação Especial e Inclusão- ANAEC ,
marlene_gui@outlook.com*

Sandra Godoy Martines

*Licenciatura em pedagogia- Universidade Federal Mato grosso do Sul – UFMS,
Pós graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem – FAESI,
Pós graduação em Educação Infantil, Neurociências e Aprendizagem – FATEC,
sandrinha.godoy@hotmail.com*

Regiane Marques

*Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera /UNIDERP,
Licenciatura em Artes Visuais - Centro universitário Faveni-Unifaveni,
Pós graduação em Educação Infantil - Anos Iniciais e Psicopedagogia - Facuminas,
Pós graduação em Psicologia da Educação - Faculdade Focus,
regii.marks@gmail.com*

Rosimeire Antunes de Souza

*Gestão em Recursos Humanos - Fatec, Licenciatura em Pedagogia - Fiar,
Pós graduação em Educação Especial- Anaec,
Pós graduação em Neuropsicopedagogia Institucional Inclusiva, Orientação e
Supervisão Escolar - UNIBF,rosiantunes2930@gmail.com*

RESUMO

Esta pesquisa apresenta como tema principal a Avaliação de Aprendizagem. Por avaliação de aprendizagem se entende que é um método utilizado para avaliar a evolução do ensino-aprendizagem dos estudantes. Neste estudo buscou investigar as concepções deste tipo de avaliação ao mesmo tempo em que foi realizada uma reflexão sobre os aspectos abrangentes e incongruentes, cuja metodologia adotada

na pesquisa foi a pesquisa qualitativa, efetivada por meio da pesquisa bibliográfica cujo apoio teórico é oriundo de especialistas sobre a temática.

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Concepções. Prática.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem enquanto relevância acadêmica ser fonte de pesquisa e discussão para estudantes que buscam escritos na temática aqui proposta, já a sua relevância política tende a mostrar a abrangência e incongruências da Avaliação da Aprendizagem, agregando novas percepções aos leitores, ao ser capaz de auxiliar na formação crítica reflexiva.

A partir do tema Avaliação da Aprendizagem, este trabalho acadêmico busca atender uma inquietude pessoal, a qual almeja responder os seguintes questionamentos: Com qual finalidade essa avaliação tem acontecido? A avaliação que tem acontecido na perspectiva da avaliação para a aprendizagem ou como avaliação da aprendizagem? Para responder as questões apresentadas alguns estudiosos foram cruciais neste processo, a revisão bibliográfica foi o método de pesquisa escolhido para este estudo.

Contudo, a análise do tema em estudo apresenta um caráter mais propositivo que conclusivo, pois se trata de uma temática ainda bastante discutida dada a sua relevância para a sociedade brasileira. Portanto, o campo teórico se alicerça na pesquisa de trabalhos e autores pertinentes ao tema com a intenção de contextualizar o assunto e apresentar novas contribuições no campo acadêmico.

2. CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO

2.1 Os equívocos da prática

Ao abordar as concepções de avaliação da aprendizagem fica evidente que não existe uma definição única para avaliação estando consciente de que falar sobre o termo “avaliação” é muito complexo, pois esta representa um dos pontos vitais para o alcance de uma prática pedagógica consequente. Embora os processos avaliativos não sejam muito investigados, eles acontecem longo da nossa história,

seja pela avaliação formal ou informal, em diferentes instituições, seja na vida cotidiana ou na escola.

Sobre a avaliação da aprendizagem, tema específico deste trabalho acadêmico, sabe-se que é um tema bastante polêmico e que, nos dias atuais, tem sido definida por governos neoconservadores e neoliberais, conhecido como “Estado Avaliador”, criando um ethos competitivo, pautado pela lógica do mercado, com importação para a escola público de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos conquistados pelos sistemas educativos. Conforme G. Wald Ford:

Esta ideologia da privatização, ao enaltecer o capitalismo de livre mercado, conduziu a alterações e mudanças fundamentais no papel do Estado, tanto ao nível local, como ao nível nacional. Neste sentido, por exemplo, diminuir as despesas públicas exigiu não só a adoção de uma cultura gestonária (ou gerencialista) no setor público, como induziu a criação de mecanismos de controle e responsabilização mais sofisticada. (FORD, 1999, p.23)

Assim, a avaliação aparece como um meio para a implementação desses mecanismos aliado ao discurso de que privatizando as escolas públicas teremos educação de “qualidade”. Não se pode generalizar, dizer que todas as escolas públicas são ruins e que todas as escolas privadas são boas, em ambas as redes de ensino se encontram escolas de grande qualidade.

É compressível o pressuposto supracitado é apenas uma ideia para diminuir os compromissos e as responsabilidades que o Estado tem com a sociedade, pois a escola pública e gratuita é direito de todos os cidadãos, seja qual for o seu ponto de partida e ritmo de seu progresso. Mas, de modo geral, as escolas adotam a avaliação como uma prática desenvolvida para estimular e controlar o estudante, principalmente quando se perde a relação pedagógica do professor com cada um de seus alunos .

No plano ideal a educação formal deveria se estruturar por meio de processos de ensino e de aprendizagem focados no desenvolvimento intelectual dos alunos, promovendo tanto o desenvolvimento global da personalidade, em que suas dimensões, social, emocional, física, quanto as características e necessidades individuais da aprendizagem que tem um papel importante na formação do cidadão autônomo e democrático. Nessa perspectiva, o aumento de resultados médios

globais de aprendizagem constituiria um indicador da qualidade do ensino e reveladores do processo de aprendizagem dos alunos.

Entretanto, o processo de avaliação da aprendizagem tem sido realizado por parte dos professores de modo equivocado, adotada e praticada somente por meio da mensuração e verificação do desempenho do aluno, conforme explica Luckesi:

Que a avaliação da aprendizagem usualmente tem tido a função de estabelecer uma classificação do educando, expressa em sua aprovação ou reprovação e seu uso tem se encerrado na obtenção e registro da configuração da aprendizagem do nada. (LUCKESI, 1998, p.96).

Sendo adotada a mensuração e a verificação do desempenho dos alunos, estas concentram-se em situações específicas que testam as suas habilidades através da memorização mecânica de conceitos e procedimentos que nem sempre tem atingido patamares mais complexos de competência no trato do conhecimento. Deste modo, a mensuração e a verificação de desempenho e de aprendizagem são periódicas e terminais, aplicadas de forma que se visa classificar os alunos, aprovando ou reprovando. Isso resulta, de certa forma, em uma punição do aluno, ao invés de avaliação da aprendizagem. Luckesi diz ainda:

Que o termo, avaliação da aprendizagem, a qual, a partir da mensuração e da verificação, implica, necessariamente, em julgamento de valor elaboração de alternativas de decisão sobre procedimentos de ensino-aprendizagem que oportunizem a realização afetiva de aprendizagem ainda não processada e fomentem aquelas em processamento. Nesse sentido trata-se de um processo pedagógico, que em sua totalidade, considerado tanto o planejamento, quanto o processo de ensino-aprendizagem, a “avaliação” da aprendizagem mantém os alunos em uma condição ao longo do tempo, em seu diferenciado e “perpetuados” níveis de resultados de aprendizagem visto como dados e nunca como objeto de otimização. (LUCKESI, 1998, p.99).

Portanto, a avaliação a partir da mensuração tem punido o aluno ao invés de subsidiar o estudante em seu processo de aprendizagem. É desse modo que no bojo do processo pedagógico, a “avaliação da aprendizagem” que se dá no contexto educacional, não propriamente produz, mas apenas explicita, em suas últimas consequências, um viciado processo seletivo discriminativo daqueles alunos “talentosos naturais” ou “naturalmente mais talentosos” e promovendo, simultaneamente, a progressiva caracterização do contingente de alunos

cronicamente “abaixo da média” o que induz a sua eventual marginalização ou mesmo eliminação da educação escolar, a curto ou a mais longo prazo. (Cf. LUKESI, 1998).

De acordo com VASCONCELOS a avaliação escolar tem colaborado com o processo dominante, ajudando a inculcar autoconceito negativo, que o aluno é problemático, incapaz, ignorante, especialmente aqueles das camadas populares que têm de passar pelas escolas. Para este autor o problema central da avaliação é o seu instrumento de discriminação e seleção social na medida em que assume, no âmbito da escola, a tarefa de separar os “aptos” dos “inaptos”, os “capazes”. O papel da ideologia burguesa é de lançar a todos o convite à sedução de chegar ao final do processo de escolarização e de culpabilizar a quem eventualmente não chegar, de que se não chegou, foi por sua própria responsabilidade.

Sendo assim, a avaliação, sob uma falsa aparência de neutralidade e de objetividade, é o instrumento por excelência de que lança mão do sistema de ensino para o controle das oportunidades educacionais e para a dissimulação das desigualdades sociais, que ela oculta sob a fantasia do dom natural e do mérito individualmente conquistado (VASCONCELOS 1993, p. 29).

Lukesi alerta de que não devemos cair no erro de considerar que a escola é a responsável pela organização já existente, pois esta não é a origem nem a causa principal dos equívocos cometidos em nome da escola pública. A avaliação tem se traduzido numa mera possibilidade de reprodução do aluno, mas não seria esse “bicho de sete cabeças” se não houvesse o respaldo legal para a reprovação do aluno. Avaliação hoje é o instrumento de controle oficial para o certificado, para o diploma, para matrícula.

Com outras palavras, a avaliação é um procedimento pedagógico adotado pelos professores a partir de suas próprias concepções de aprendizagem e controlado pelas regras escolares e pela política educacional do “Estado avaliador”. Em consequência, esta vem ocorrendo no interior de grande parte das escolas por parte de professores que adotam uma forma prática de avaliar que acaba promovendo a discriminação, a seletividade, decorrentes de uma avaliação não democrática, excludente e desigual. Nesta forma de avaliar o mérito e o esforço pessoal são colocados como máquinas do sucesso, reforçando cada vez mais a competição e o individualismo, por meio da classificação que valoriza os “melhores”.

2.2 Proposições de avaliação da aprendizagem

Em um trabalho de revisão, D. Nevo (1986) constata que as funções da avaliação mais referidas na literatura são as que dizem respeito à melhoria dos processos de aprendizagem; à seleção, certificação e responsabilização; à promoção de motivação dos sujeitos e ao desenvolvimento de uma consciência mais precisa sobre os processos sociais e educacionais e, finalmente, a função que relaciona a avaliação com o exercício da autoridade, sobretudo no contexto organizacional.

Assim, a avaliação deve ser compreendida no contexto das mudanças educacionais e das mudanças econômicas e políticas mais amplas. Ela própria é uma atividade política como se constata, por exemplo, quando se estuda e pratica a investigação avaliativa em programas educacionais e de políticas públicas.

Avaliação da aprendizagem é um processo abrangente da existência humana que implica uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. Avaliação da aprendizagem deve ser feita no processo, quando o professor pode acompanhar a construção do conhecimento pelo educando; avaliar na hora que tem que ser avaliado, para ajudar o aluno a construir o seu conhecimento, verificando os vários estágios do desenvolvimento dos alunos e não os julgando apenas num determinado momento. Avaliar o processo e não apenas o produto, ou melhor, avaliar o produto no processo.

Para HADJI o que significa avaliação? O autor deixa bem claro que avaliar é interpretar, portanto, obviamente não existe uma única definição. Assim, avaliar significa tentar estabelecer elos, pontes, entre diferentes níveis de realidade, sempre a marcar e a sublinhar por esta mesma operação a distância que separa a realidade daquele que constrói e formula o juízo de valor, daquele em que incide esse juízo, ainda que se trate da mesma pessoa, num ato de auto avaliação. O autor traz um exemplo de como ele costuma fazer essa avaliação:

Hadji (2001), explica que quando ele faz uma avaliação, o processo se inicia por se distanciar do objeto sobre o qual vai pronunciar. Assim, ele introduz uma ruptura na ordem das coisas e das relações imediatas que elas mantêm. “Distancio-me e constituo-me como um sujeito exterior às coisas avaliadas enquanto produtor de um discurso que julga essas “coisas”. (HADJI, 2001, p.17).

Neste sentido, o autor supracitado esclarece que é

É esta distanciação, este afastamento, que fundamenta a produção do discurso pelo qual eu, sujeito avaliador, me pronuncio sobre... e meu discurso, que é possível pela ruptura operada entre o sujeito e o objeto, eu (que falo) e outros (de quem se fala), lança então a rede das palavras sobre o universo das coisas, e é entrecruzados pelo sujeito pelos objectos, pelo verbo e pela realidade. Assim a existência da avaliação é a manifestação de uma exigência de ter “para dizer”(HADJI, 2001,p.17).

Para que essa avaliação seja satisfatória, deve levar o sujeito a operar uma segunda ruptura, entre o que é real e o que é ideal. Diz ainda o autor que para poder pronunciar sobre uma dada realidade, deve dispor de uma norma, de uma “grelha”, à luz da qual vai se apreciar a realidade. Para ele o essencial da avaliação reside numa relação entre o que existe e o que era esperado entre um dado comportamento e um comportamento-alvo, e por fim, entre uma realidade e um modelo ideal. Assim, o ato de avaliação é um ato de “leitura” de uma realidade observável, que aqui se realiza com uma grelha predeterminada, que leva a procurar, no seio da realidade, os sinais que dão o testemunho da presença dos traços desejados.

Para o autor a avaliação pode ser vista, num sentido, como uma operação de transformação das representações. Descreve Barbier, para quem:

O “acto de avaliação” pode ser considerado como um processo de transformação das representações, cujo ponto de partida seria uma “representação factual” de um objeto e o ponto de chegada uma representação normalizada desse mesmo objecto. Contudo se deveria dizer que se passa de uma representação para outra, porque não há, para falar verdade, uma dada representação factual antes de se emitir um juízo de avaliação (BARBIER, 2002, p.108).

Sacristan (1998) ressalta a avaliação como uma prática muito difundida no sistema escolar em qualquer nível de ensino e em qualquer de sua modalidade ou especialidades. Diz ele que conceituá-la como “prática” significa que estamos frente a uma atividade que se desenvolve seguindo certos usos, que cumpre múltiplas funções, que se apoia numa série de ideias e formas de realiza-la e que é a resposta a determinados condicionamentos do ensino institucionalizado. A prática de avaliação é explicada pela forma como são realizadas as funções que a instituição escolar desempenha.

Para o autor avaliação não é só o ato de comprovar o rendimento ou qualidade do aluno, mas uma fase final de um ciclo completo de atividade didática racionalmente planejada, desenvolvida e analisada, ou seja, hoje se pensa a avaliação com uma fase do ensino. Qualquer processo didático intencionalmente guiado implica uma revisão de suas consequências, uma avaliação do mesmo, portanto a avaliação serve para a tomada de consciência no processo na hora de pensar e planejar a prática. Sacristan, (1998) reforça o que os outros autores trazem, quando ele diz que “a operação de avaliar algo ou alguém consiste em estimar seu valor não-material”, e ainda que na prática cotidiana dominante, o significado de avaliar é menos polissêmico: consiste em classificar os alunos por meio de provas para obter resultados a partir das quais atribuirão essas classificações.

Outro autor que complementa esta explicação é Landsheere, ao afirmar que: Avaliar se refere a qualquer processo por meio do qual alguma ou várias características de um aluno, de um grupo de estudantes, estudantes, de um ambiente educativo, de objetivos educativos, de matérias, professores, programas etc., recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se suas características e condições em função de alguns critérios ou pontos de referência para emitir um julgamento que seja relevante para a educação. (LANDSHEERE, 1973, p.199).

Assim, a avaliação deve ser compreendida como o recurso para proporcionar informação sobre os processos que devem ser valorizados depois, para ajudar os que dirigem ou intervêm nos mesmos ao tomar decisões. A avaliação inclui a valorização, no sentido de que implica não apenas a identificação do grau de desenvolvimento do aluno ou do nível em que sua conduta se modificou, mas também a valorização e a adequação dos resultados obtidos em relação aos critérios ou objetivos desejáveis. Significa que se refere a valores, ideais educativos, que não deixam de ser construções aceitas em determinados momentos por grupos de indivíduos, sobre as quais existem acordos e discrepâncias.

Contudo, a avaliação deve servir ao conhecimento de das reais necessidades escolares do estudante, em vez de ser uma corrida de obstáculos para se superar ou elemento de hierarquização e de exclusão do processo de escolarização.

3. CONCLUSÃO

Nas buscas, através de leituras, pesquisas realizadas em diversos autores, pode se considerar a avaliação um tema bastante complexo e que ainda exige muito estudo para compreendê-la; pois não existe uma única definição. Entretanto, falando especificamente da avaliação escolar, a avaliação é um método adotado pelos professores, mas por parte de muitos deles a avaliação assume uma função equivocada, sendo adotada e praticada como mensuração, uma avaliação classificatória, ou seja, aquela avaliação que acontece no final de unidade, semestre, ano letivo, em que aprova ou reprova, avalia apenas o que se pretendia que o aluno tivesse aprendido e não de fato o que ele aprendeu.

Alguns especialistas acreditam que avaliação como mensuração tem sido adotada como uma punição com o aluno ao invés de auxiliá-lo em seu processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma acaba acontecendo uma discriminação e seletividade, uma avaliação não democrática, excludente e desigual. Assim não cria condições para uma reorganização do processo de aprendizagem do aluno.

A avaliação deve ser processual e contínua, fazendo usos de quantos instrumentos forem possíveis para acompanhar o aluno em diversas atividades realizadas durante o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Identificar as diferentes situações que acontecem na sala de aula exige uma boa preparação do professor, e que seja um momento de cuidado. Ao final a avaliação deve servir tanto ao professor quanto ao aluno para que ambos possam compartilhar a busca pelo sucesso escolar, o que implica no aperfeiçoamento do ato de ensinar e de aprender.

4. REFERÊNCIAS

BARBIER, R. *A pesquisa-ação* Tradução Lucie Didio. Brasília, DF: Plano Editora, 2002.

De Landsheere G. *Rapport d'activités de recherche et de développement 1973* Université de Liège: Laboratoire de Pédagogie expérimentale. (a).

HADJI, Charles. *Avaliação desmistificada*. Porto Alegre, Editora Artmed, 2001.

LUCKESI, Cipriano Carlos. *Avaliação da Aprendizagem na Escola*. Salvador, Editora Malabares, 2005.

NÓVOA, Albano Estrela António. Avaliações em Educação: Novas Perspectivas. Portugal, Porto Editora, 1993.

SACRISTÁN, J. Gimeno. Compreender e Transformar o Ensino. Porto Alegre, Editora Artmed, 1998.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação concepção Dialética-Libertadora do Processo de Avaliação escolar. São Paulo, Editora Libertad, 1993.